

Internet Kaynakçası

A Bibliography on the Internet

“Internet Özel Sayısı”nı bütünleyici olarak hazırlanan bu kaynakçada, son yıllarda yayımlanan Türkçe kitaplar listelenmiştir.

- Akgül, Mustafa. (1995). *Internet: Bilgiye erişimin yeni araç ve olanakları*. (Version 1.25), Ankara: TR-NET, TÜBİTAK.
- Akgül, Mustafa ve diğerleri. (1996 Şubat 16). “INET-TR Çokça Sorulan Sorular (INET-TR ÇSS)”, (Sürüm 1.42, 16 Şubat 1996) (Bu kaynak URL: <ftp://ftp.bilkent.edu.tr/pub/INFO/Turkce/css/inet-tr.css> ya da <gopher://gopher.bilkent.edu.tr:70/bilkent/archive/INFO/Turkce/css/inet-tr.css> adreslerinden elektronik olarak elde edilebilir.)
- Akın, Cahit. (1996). *Her yönüyle Internet*. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Akın, Cahit. (1996). *Windows 95 için Internet*. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Ayfer, Can Uğur. (1996). *Kim korkar Internet'ten?* 2. bs. İstanbul: Pusula Yayıncılık ve İletişim Ltd.
- Balevi, Erol. (1995). *Internet: Siberuzay sörfçüsünün seyahat rehberi*. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Çağiltay, Kürşat. (1995). *Herkes için Internet*. (Dok. No: IPG-95-02.) 2. bs. Ankara: TÜBİTAK Enformasyon Teknolojileri Müdürlüğü.
- Gönenli, Hakan. (1996). *Internet: Aydınlanmadan sibertopluma yeni bir kitale iletişim aracı*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Grup Internet. (Hazl.) (1996). *Internet sayfalarını HTML ile hazırlama sanatına giriş*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Keskinkılıç, Mine. (1996). *Internet: Başvuru ve kullanım*. İstanbul: Ekonomist Yayınevi.
- Kürklü, Safiye ve diğerleri. (1995). *Internet bağlantıları ve Internet servisleri*. İstanbul: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi.
- Maran, Ruth, et al. (1996). *Açıl susam açıl: Internet*. (Çev. Ogan Güner). İstanbul: Pusula.
- Olcay, N. Erol. (1996). “Ankara’daki üniversite kütüphanelerinde Internet kullanımı.” (Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

- Sarıhan, Deniz Tan. (1995). *Herkes için Internet*. İstanbul: Sistem.
- Tennant, Roy, John Ober ve Anne G. Lipow. (1996). *Internet el kitabı*. (Çev. Yaşar Tonta ve bşk.) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
- Tonta, Yaşar. (1996). *Internet ve uygulamaları*. Ankara: Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hv. K. Kh. Basımevi.
- Tülcü, Coşkun. (1996). *Çaya çorbaya Internet*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Uysal, Mithat ve Adem Karahoca. (1996). *Windows95 ve Windows95 ile Internet*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
- Uysal, Mithat ve Murat Tunç. (1996). *Kullanım ve iş dünyasında Internet: INTERNET*. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Derleyen: Yaşar Tonta